

Bajo la lupa de la revolución: las escuelas particulares en Chiapas, 1914-1935

Under the spotlight of the revolution: Private schools in Chiapas, 1914-1935

*Fernando de Jesús Gordillo Ballinas**

Resumen: A partir de la Revolución mexicana, iniciada en 1910, ocurrieron eventos que afectaron sobremanera la educación en general y, en específico, a la educación privada. Tras acaloradas discusiones, el artículo 3º de la Constitución de 1917 dispuso que el laicismo ya no sería exclusivo de la enseñanza pública, sino que se extendería hacia la privada, lo que propició un mayor control sobre ella por parte de las autoridades. Aunque por varios años hubo mucha tolerancia al respecto, el presidente Plutarco Elías Calles exigió el cumplimiento de ese y otros preceptos constitucionales en materia religiosa que también incidieron en el desarrollo de ese tipo de educación. Con ese marco en común, todas las entidades federativas sufrieron procesos diferentes. Así pues, en el presente artículo se analiza cómo las políticas estatales y federales repercutieron en la educación privada en Chiapas.

Palabras clave: Educación privada, maestros, padres de familia, anticlericalismo.

Abstract: After the Mexican Revolution, which began in 1910, events took place that greatly affected education in general and, specifically, private education. After heated discussions, Article 3 of the 1917 Constitution stipulated that secularism would no longer be exclusive to public education, but would extend to private education, which led to greater control over it by the authorities. Although for several years there was much tolerance in this regard, President Plutarco Elías Calles demanded compliance with this and other constitutional precepts on religious matters, which also had an impact on the development of this type of education. Within this common framework, all the states underwent different processes. Thus, this article analyzes how state and federal policies had an impact on private education in Chiapas.

Keywords: Private education, teachers, parents, anti-clericalism.

Introducción

Después de una etapa de conflictos entre la Iglesia y el Estado a raíz de la Reforma liberal en México, a partir de 1876, con Porfirio Díaz en el poder, sobrevino una etapa de reconciliación. En consecuencia, se dieron las condiciones propicias para la consolidación de las escuelas particulares, muchas de ellas de corte religioso.¹ Además, estas representaban un aliado del gobierno ante la creciente demanda educativa.

A partir de la Revolución Mexicana, el andar de dichas escuelas no fue nada fácil, tuvieron que enfrentarse a las políticas nacionales y estatales que tendieron a fortalecer el papel del Estado aun en ámbitos que anteriormente se consideraban exclusivos de la vida privada, incluidas la educación y las prácticas religiosas. Así pues, aquellas se enfrentaron a la obligatoriedad del laicismo, sancionado en la constitución de 1917, y la posterior política de persecución religiosa iniciada por el presidente Plutarco Elías Calles hacia 1926. Todo ello, con particularidades, tuvo su réplica en el contexto chiapaneco.

* Mexicano. Doctor en Historia por El Colegio de México (COLMEX), Ciudad de México, México. Investigador posdoctoral en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Correo electrónico: fgordillo@colmex.mx
<https://orcid.org/0000-0002-9683-0484>

¹ Valentina Torres Septién, *La educación privada en México, 1903-1976* (México: El Colegio de México-Universidad Iberoamericana, 2004), 20-21.

A pesar del relevante papel que desempeñaron las escuelas particulares en México y del especial interés que guarda su historia en los periodos revolucionario y posrevolucionario por las razones ya expuestas, son muy pocos los estudios que han tratado el tema directamente. Una de las excepciones es el libro *La educación privada en México, 1903-1976*, en el que Valentina Torres Septién, además de estudiar a profundidad el papel de las escuelas confesionales católicas, nos aclara el concepto mismo de educación privada. En sus palabras, “la educación particular puede definirse como aquella que es impartida por entidades distintas de la oficial, con objetivos adicionales y propios”.² Es decir, es la que no depende financiera o técnicamente del gobierno; sin embargo, durante los años que estudiamos se le exigió que se ciñera a los lineamientos educativos oficiales.

Otro de los pocos estudios al respecto es el capítulo de libro “La educación privada en la ciudad de Oaxaca: el Colegio del Espíritu Santo (1876-1917)” de Edmundo López López, quien ofrece un recorrido sobre el desarrollo de las escuelas privadas en aquella ciudad durante casi todo el siglo XIX. El autor coincide con Torres Septién en que fue durante el porfiriato —gracias al crecimiento económico— cuando aumentó sustancialmente el número de escuelas particulares, las cuales beneficiaron, principalmente, a las clases medias y altas urbanas. Debido a sus límites temporales, lo que ese trabajo nos dice sobre el periodo que aquí nos interesa es muy poco, aunque señala que la Revolución afectó a muchos de esos planteles, hasta el grado de cerrar sus puertas.³

Desafortunadamente, para el contexto chiapaneco no existe ningún trabajo que lo aborde sistemáticamente y en su historiografía educativa apenas existen algunas menciones sobre el tema. El presente estudio tratará de subsanar ese vacío a partir de fuentes localizadas, esencialmente, en el Archivo Histórico de Chiapas (AHCH), en el Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas (AHMSCLC) y, en mucho menor medida, en el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (AHSEP), que se alberga en el Archivo General de la Nación de México (AGN).

La documentación consultada en esos repositorios consiste en escritos de maestros, padres de familia, autoridades educativas y funcionarios, lo que me permitió escuchar diversas voces. Así pues, considero que no se trata únicamente de una trama construida desde arriba, a partir de proyectos gubernamentales y políticas, sino que se teje gracias a diversos actores.

El ámbito urbano

Aunque es difícil saber su número y la proporción de su matrícula frente a los centros educativos oficiales debido a la dispersión de los datos en las fuentes consultadas, en estos apartados trataré de dilucidar su distribución en la geografía chiapaneca, su papel en el proceso educativo y su tipología, comenzando por lo que ocurría en el contexto urbano.

La ciudad de San Cristóbal superaba al resto de poblaciones urbanas en cuanto al número de los colegios privados, lo que probablemente respondió a que era la más poblada

² Torres, *La educación privada*, 18.

³ Edmundo López López, «La educación privada en la ciudad de Oaxaca: el Colegio del Espíritu Santo (1876-1917)», en *Aproximaciones a la historia de la educación en Oaxaca*, coord. Israel Morales Becerra (Oaxaca: Universidad La Salle, Oaxaca, 2019), 249-254. <https://librosdigitales.ulsaoaxaca.edu.mx/index.php/libros/catalog/download/4/7/37?inline=1>

del estado, con un total de 13, 295 habitantes,⁴ y a su conservadurismo de profunda raigambre católica. Resulta significativa la existencia del “Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe”, cuyo director, por cierto, tuvo buenas relaciones con el gobernador huertista Palafox, quien incluso llegó a visitar su plantel.⁵ A partir de 1914 esa escuela dejó de figurar en los documentos de archivo, lo que posiblemente se deba al anticlericalismo de los carrancistas que llegaron a Chiapas ese año. Tampoco se volvió a registrar alguna escuela con un nombre explícitamente católico durante todos los años que aquí se estudian; sin embargo, varias de ellas tenían esa inclinación, en ello repararemos más adelante.

Otro de los aspectos que apuntan hacia el carácter conservador de esa ciudad en el ámbito educativo es la casi nula existencia de escuelas privadas mixtas; es decir, escuelas que se hicieran cargo de niños y niñas al mismo tiempo. Durante todo el periodo de estudio sólo se encontraron 2 centros educativos con esa categoría; en contraste, Tapachula contaba con tres de ellas tan sólo en 1919.⁶ En realidad, la oposición a la coeducación fue una constante en varias partes de la república durante la primera mitad del siglo XX y Chiapas no fue la excepción;⁷ sin embargo, durante la década de 1920 fue cada vez más frecuente en los planteles oficiales, especialmente a partir de la llegada de la Secretaría de Educación Pública (SEP),⁸ por lo que, probablemente, las escuelas particulares representaron un reducto de los padres de familia inconformes con ésta y otras políticas educativas.

Si bien en San Cristóbal hubo algunas escuelas privadas relativamente modestas, varias de ellas alcanzaron cierto renombre y se forjaron una tradición escolar relevante en la población. Una de las que más destacó fue la que dirigió el profesor José María Santiago. Aunque ignoro el año de su fundación, se sabe que en 1920 ya era un colegio importante, pues contaba con 139 alumnos, distribuidos en los seis años escolares, cantidad que fue en aumento, al menos durante un par de años. Vale la pena destacar que durante aquella época era rara la escuela pública que contara con la primaria completa —la mayoría de ellas ofrecían únicamente la primaria elemental (los primeros 3 años)— y, más aún, la que tuviera un profesor dedicado a cada grupo, como ocurría en este caso. Para 1931 se había convertido en un internado que ofrecía la enseñanza primaria elemental y superior, e incluso ofrecía la educación secundaria y preparatoria en su «Liceo Modelo» anexo.⁹

⁴ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), «Localidades de la República, cuyo número de habitantes pasa de 2000», en *Censo General de Habitantes, 1921*, consultado el 2 de junio de 2025, <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/1921/#tabulados>

⁵ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1914, tomo VII, exp. 45, «Escrito de Esteban Bernole al gobernador del estado», junio de 1914. A. Z. Palafox es tristemente recordado por el asesinato del diputado Belisario Domínguez y de otros opositores a Victoriano Huerta, militar que orquestó un golpe de Estado y asesinó al presidente Francisco I. Madero.

⁶ Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas (AHMSCLC), 1931, caja 3, exp. 33, «Relación de las escuelas particulares en la ciudad», 26 de febrero de 1931; AHMSCLC, 1932, caja 4, exp. 73, «Lista de los alumnos que concurren a la Escuela Particular Mixta Fray Bartolomé de Las Casas», 1932; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1919, tomo II, exp. 8, «Estadística escolar del Departamento de Soconusco», 3 de julio de 1919.

⁷ Engracia Loyo Bravo, *Gobiernos revolucionarios y educación popular en México, 1911-1928* (México: El Colegio de México, 2003), 263.

⁸ Por ejemplo, AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo III, exp. 84, «Respuesta del presidente municipal de San Cristóbal a una circular del secretario general de Gobierno», 26 de febrero de 1926.

⁹ AHMSCLC, 1931, caja 3, exp. 34, «Escrito de Hermelindo Santiago Vital al ayuntamiento de la ciudad», 7 de enero de 1931.

La escuela «José María Santiago» no fue la única en su tipo, el Colegio «La Enseñanza» alcanzó tal prestigio que todavía hoy pervive en la memoria de los sancristobalenses. Ese plantel fue fundado por María Adelina Flores el 15 de enero de 1916 como una escuela exclusivamente para señoritas y ofrecía la educación primaria elemental y superior, además tenía una sección de párvulos (jardín de niños). La matrícula era de 115 alumnas y 12 párvulos y también disponía de una profesora por cada grado escolar.¹⁰

Con los años, el plantel abrió una sección para niños, lo que no significa que se convirtiera en escuela mixta, pues ambos sexos recibían la enseñanza en espacios separados. En 1927, además de la primaria elemental y superior, ese colegio brindaba la enseñanza normal y contaba con una sección de párvulos de manera gratuita a cargo de las practicantes normalistas.¹¹ Asimismo, se sabe que para mediados del siglo, Flores aceptaba a estudiantes pobres de manera gratuita,¹² práctica que no le era exclusiva, pues Torres Septién ha mostrado su existencia en algunas escuelas confesionales del centro del país.¹³

En menor medida, sobresalieron algunas escuelas más pequeñas, como la que dirigió Porfirio A. Dávila, la cual también ofreció la primaria completa; es decir, los seis años escolares, y funcionó con éxito por varios años, por lo menos desde 1923 hasta 1933. Aunque su matrícula escolar no llegó ni de lejos a los números de las anteriores y su planta docente no alcanzaba para que un profesor atendiera a un solo grupo, esta representa un ejemplo más de los colegios privados de arraigo en la sociedad sancristobalense.¹⁴

Es difícil saber acerca del aprovechamiento escolar y la calidad educativa en esas instituciones. Los informes escolares suelen ser un tanto inconsistentes al respecto, algunos inspectores hablaron muy bien de ellas, mientras que otros opinaron totalmente lo contrario. Lo que sí se sabe es que en los exámenes finales —en los que participaban las autoridades municipales, cuando aquellas estaban incorporadas a las oficiales— las calificaciones generales por grupo eran muy buenas. Es cierto que eso también ocurría en las escuelas oficiales, pero en éstas la elección de los sinodales solía estar amañada.¹⁵ Además, los índices de aprobados eran un poco mayores en las particulares que en las oficiales, mientras que la deserción escolar afectaba mucho menos a aquellas que a las públicas. Situación que resulta comprensible si tenemos los pagos de las colegiaturas.

En relación con ese último punto, no pude conocer las cantidades que cobraban esos centros escolares, lo más seguro es que todo dependiera de su prestigio y calidad, probablemente las escuelas más pequeñas eran las menos costosas. Es difícil imaginar que las clases menos privilegiadas acudieran a ese tipo de instituciones, sin embargo, se sabe que no todo el alumnado que acudía a ellas pertenecía a las clases más acomodadas.

¹⁰ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1918, tomo II, exp. 7, «Informe de las inspecciones realizadas en las escuelas primarias de los departamentos de Chiapa y Las Casas», 6 de julio de 1918.

¹¹ AHMSCLC, 1927, caja 3, exp. 56, «Acta de la inspección realizada al colegio La Enseñanza», 3 de marzo de 1927.

¹² Jovanny Nájera Román, «La educación primaria en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Generaciones de profesores y estrategias de enseñanza: 1923-1984» (Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Chiapas, 2011), 51.

¹³ Torres, *La educación privada*, 317-320.

¹⁴ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1929, tomo VI, exp. 327, «Expediente de la Escuela Particular Incorporada número 1 de San Cristóbal», 1929; AHMSCLC, 1933, caja 5, exp. 116, «Lista de matriculados de la escuela particular dirigida por Porfirio A. Dávila», 10 de marzo de 1933.

¹⁵ Fernando Gordillo Ballinas, «Entre la colaboración y el conflicto: gobierno federal, autoridades locales y escuelas en las ciudades chiapanecas, 1920-1940», *Revista Pueblos y fronteras digital* 19 (2024): 9. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2024.v19.744>

Se puede mencionar al respecto que en un padrón del Colegio La Enseñanza de 1922 se registraron las ocupaciones de los padres de familia de las alumnas; 38 de ellos, la mayoría, se anotaron como comerciantes, seguidos de 12 agricultores. También se encuentran oficios diversos, por ejemplo: ocho zapateros, cinco tocineros (la mayoría mujeres), cuatro carpinteros, cuatro cocineras, dos albañiles, dos tortilleras, entre otros.¹⁶ Mientras tanto, la escuela dirigida por Santiago consignó entre sus tutores a varios agricultores, comerciantes, licenciados y empleados, así como unos pocos filarmónicos y zapateros.¹⁷

Con base en lo anterior, se puede decir que la mayoría de los niños y niñas que asistían a esos planteles eran de familias más o menos bien posicionadas económicamente, como las que se dedicaban al comercio y a la agricultura. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, la categoría de «agricultor» en esos padrones muy probablemente se refiere a propietarios de tierras dedicadas a la producción agrícola y no a campesinos.¹⁸ En ese tenor, los inspectores escolares explicaron en 1918 que a la primera de esas escuelas asistía «lo más selecto de la ciudad».¹⁹ No obstante, la admisión de alumnos con mucho menor poder adquisitivo no estaba vedado; ya fuera por medio de becas —como llegó a ocurrir en La Enseñanza— o por el esfuerzo de los padres de familia, varios de ellos pudieron estudiar en esos lugares.

Finalmente, resulta relevante el hecho de que hubo años en los que la matrícula conjunta de las escuelas particulares en San Cristóbal superó al alumnado inscrito en las escuelas oficiales. En 1921 el inspector escolar municipal señaló que tan solo en las escuelas dirigidas por José María Santiago y María Adelina Flores había 382 estudiantes, «mientras que, en las trece oficiales, su número total apenas llega a 306».²⁰ En 1927 se registró algo similar; los planteles municipales y el federal reunieron un total de 474 educandos, frente a los 496 de los privados.²¹

En la ciudad de Comitán el papel de los colegios privados también fue sobresaliente. Varios de ellos eran de corte confesional, aunque no puedo asegurar si quienes los dirigían y atendían eran religiosos o simplemente devotos. En 1914 existía el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, para niñas, y otro denominado Colegio del Sagrado Corazón, al parecer de niños, mientras que en 1920 funcionaba la Escuela Particular de Niñas de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya matrícula era de por lo menos 60 alumnas a finales del ciclo escolar.²² Como se ha mencionado, la Constitución de 1917 extendió el laicismo hacia las escuelas privadas,

¹⁶ AHMSCLC, 1922, caja 2, exp. 20, «Cuadro de las alumnas del Colegio La Enseñanza», 8 de mayo de 1922.

¹⁷ AHMSCLC, 1922, caja 2, exp. 20, «Padrón de los alumnos que cursan la enseñanza superior en la escuela particular dirigida por José María Santiago y en la municipal dirigida por Hermelindo Santiago Vital», 17 de abril de 1922.

¹⁸ No es factible que tantos hijos de campesinos asistieran a escuelas de paga. Además, en un padrón de una escuela oficial se distinguen las categorías de «agricultor» y «labrador». AHMSCLC, 1922, caja 2, exp. 20, «Padrón de alumnas inscritas en la Escuela Elemental de Niñas del Poniente», 1922.

¹⁹ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1918, tomo II, exp. 7, «Informe de inspección de los comisionados especiales», 6 de julio de 1918.

²⁰ AHMSCLC, 1922, caja 2, exp. 20, «Informe del inspector escolar municipal de San Cristóbal», 16 de septiembre de 1921.

²¹ AHMSCLC, 1927, caja 3, exp. 52, «Estadísticas escolares», 1927.

²² AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1914, tomo VII, exp. 50, «Escrito de la directora del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús al gobierno del estado», 27 de marzo de 1914; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1914, tomo VII, exp. 50, «Escrito del director del Colegio del Sagrado Corazón», 2 de marzo de 1914; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1920, «Actas de exámenes de fin de cursos de la Escuela Particular de Nuestra Señora de Guadalupe», 1920.

así que ésta última contravenía la ley, pero incluso en la Ciudad de México los primeros gobiernos de la posrevolución se mostraron tolerantes hacia ese tipo de establecimientos.²³

Para 1926 —año en el que en el centro de México Plutarco Elías Calles inició los embates contra las escuelas confesionales— aún funcionaba el Colegio del Sagrado Corazón y su propietario, Mariano N. Ruiz, sostenía, además, la escuela de niños «La Industrial», la cual, al parecer, fue la que más notoriedad alcanzó en esa ciudad. En febrero de ese año tuvo 93 alumnos inscritos entre el primero y el quinto años.²⁴ Es relevante mencionar que ambos colegios se regían por un estricto sistema de calificaciones; los estudiantes que obtenían las notas de «perfectamente bien», «muy bien» o «bien» eran aprobados, mientras que las notas de «mediano» o «ínfimo» eran reprobatorias. De esa manera, en 1925, de las 28 alumnas de primero, reprobaron 11 y de las 24 de segundo reprobaron 8, lo que habla de una exigencia mucho mayor que en las escuelas públicas.²⁵

A propósito de estas últimas, cabe agregar que el ayuntamiento comiteco tenía muy descuidado el ramo. Si en 1917 había ocho escuelas oficiales y tres particulares, para 1926 el municipio se había desobligado de su responsabilidad educativa de manera que la enseñanza recaía en las dos escuelas federales y en las particulares.²⁶ Ese año se reportaron 3 escuelas particulares en la cabecera municipal, con una matrícula conjunta de 145 estudiantes.²⁷ Desafortunadamente no pude conocer el número de alumnos inscritos en las dos federales, pero lo más seguro es que fuera una cantidad inferior.

Ubicada en la costa chiapaneca, del lado fronterizo con Guatemala, la región del Soconusco era una de las más prósperas del estado debido a la dinámica económica en torno a la producción y exportación de café. Su principal centro de población, Tapachula, tenía ya cierta tradición escolar y la bonanza económica permitía al ayuntamiento destinar una buena cantidad de recursos al sostenimiento de sus escuelas. Al mismo tiempo, los centros de enseñanza particulares se hicieron notar; lo llamativo es que ahí la mayoría de ellas eran mixtas, lo que hubiera sido impensable en lugares más conservadores. En 1919, por ejemplo, había, como mínimo, tres escuelas particulares mixtas en ese lugar con un total aproximado de 91 matriculados.²⁸

Lamentablemente no cuento con datos completos sobre el número de alumnos que llegaron a tener estas escuelas, lo que sería útil para entender la proporción de esos establecimientos frente a los oficiales. Lo que sí se puede decir es que también en esa ciudad hubo escuelas muy completas. Por citar un ejemplo, la Escuela Minerva ofrecía los seis grados a niños y niñas en conjunto y cada grupo estaba atendido por su propio profesor. En 1926 tenía

²³ Valentina Torres Septién, «La educación privada en la Ciudad de México», en *Historia de la educación en la Ciudad de México*, coords. Pilar Gonzalbo Aizpuru y Anne Staples (México: El Colegio de México, 2012), 469.

²⁴ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo X, exp. 240, «Cuadros de estadística escolar de la escuela La Industrial», 1926.

²⁵ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1925, tomo X, exp. 71, «Listas de alumnos y alumnas examinados en la escuela La Industrial y la Escuela del Sagrado Corazón», 17 de noviembre de 1925.

²⁶ Gordillo, «Entre la colaboración y el conflicto», 10.

²⁷ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1917, tomo IX, exp. 21, «Informe del inspector de la 2ª Zona Escolar»; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo XI, exp. 316, «Relación de las escuelas municipales, particulares y del gobierno del estado existentes en el año de 1926», 1926.

²⁸ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1919, tomo II, exp. 8, «Estadística escolar. Departamento de Soconusco», 1919.

la nada despreciable cantidad de 59 alumnos inscritos.²⁹ No faltaron las escuelas confesionales, pero —a diferencia de poblaciones más conservadoras— las católicas no eran las únicas, ese año funcionaban el Colegio Guadalupano y el Colegio Presbiteriano.³⁰

Pese a que se trataba de la capital del estado y la segunda ciudad más poblada de la entidad,³¹ los colegios privados en Tuxtla Gutiérrez fueron escasos; al parecer, el papel desempeñado por estos no fue de tanto peso o, por lo menos, no alcanzaron el arraigo y la tradición observada en otros casos. De cualquier forma, se sabe que, como en otros sitios, los hubo de diversa índole. Existieron aquellos destinados a las clases acomodadas, los cuáles incluso funcionaron como internados, como el caso de la escuela para señoritas dirigida por Josefina A. L, quien ofrecía «buena educación, alimentación y aseo», además de clases de música y corte por un costo de 20 pesos mensuales.³²

En 1918 también funcionaba el Instituto Calderón, fundado en 1915 por el distinguido profesor y ex director de Instrucción Pública, Lisandro Calderón, que —por lo visto— gozaba de buen prestigio, al grado de que el gobierno estatal le concedió una subvención mensual.³³ Pero también existió otra clase de escuelas particulares, muestra de ello fue la Escuela «Crepuscular Vespertina» para adultos y «Pestalozzi» para niños, la cual funcionaba de manera gratuita y en 1923 tenía matriculados a 44 alumnos.³⁴ Dado que el alumnado no pagaba por la enseñanza y que tenía una sección para adultos, es factible que a ella acudían las clases populares. Al parecer, el profesor sobrevivía únicamente con los exiguos apoyos que le otorgaba el gobierno, a reserva de que tuviera otra fuente de ingresos.³⁵

En otras poblaciones urbanas, más pequeñas que las anteriormente mencionadas, tampoco faltó la oferta educativa particular, pero su proporción fue menor y, al parecer, también su calidad.³⁶ En Tonalá, por citar un caso, las escuelas privadas igualaban en número

²⁹ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo IV, exp. 100, «Cuadros de calificaciones de la Escuela Minerva», 1926.

³⁰ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo II, exp. 52, «Telegrama del presidente municipal de Tapachula al secretario general de Gobierno», 15 de febrero de 1926.

³¹ INEGI, «Localidades de la República.»

³² «Acepto pupilas», *El Regenerador. Semanario de Combate e Información* (Tuxtla Gutiérrez), 6 de enero de 1916, 4.

³³ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1918, tomo V, exp. 24, «Oficio del jefe de la Sección de Instrucción Pública al oficial mayor», 12 de febrero de 1918.

³⁴ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1923, «Datos relativos a la estadística escolar, correspondiente al municipio de Tuxtla Gutiérrez», 1 de febrero de 1923.

³⁵ En 1925 el gobierno estatal aprobó una subvención mensual de 20 pesos a favor de esa escuela. AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1925, tomo II, exp. 43, «Expediente formado a raíz de una petición del director de la Escuela Crepuscular Vespertina al secretario de Gobierno», febrero-abril de 1925.

³⁶ Fuera de las ciudades más grandes —San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán— es difícil distinguir lo rural de lo urbano en aquellos años, aun estas distaban mucho de las principales urbes del país en cuanto a sus servicios urbanos, desarrollo económico, entre otros indicadores. Sin embargo, todas las poblaciones mencionadas en este apartado superan los 4, 000 habitantes y se consignaron en la categoría de ciudades en el Censo de población de 1921. INEGI, «Localidades de la República.» Para un análisis detallado de la historia de las ciudades chiapanecas véase la obra de Juan Pedro Viqueira, «Cuando no florecen las ciudades. La urbanización tardía e insuficiente de Chiapas.», en *Ciudades mexicanas del siglo XX, siete estudios históricos*, coords. Carlos Lira Vázquez y Ariel Rodríguez Kuri (México: El Colegio de México, 2009).

a las dos oficiales, pero éstas superaban en matrícula a las primeras, además que —al menos en 1919— ofrecían hasta el tercer grado y aquellas sólo tenían hasta el segundo.³⁷

Mientras tanto, en Chiapa de Corzo, en 1918, existían una escuela particular de niños y dos escuelas municipales (una para niños y otra para niñas). Planteles que, de acuerdo con el inspector escolar, funcionaban de manera deficiente ante la mirada indiferente de las autoridades: «Las escuelas oficiales y particular, caminan al acaso [*s/c*], no tienen brújula ni divisa, y por lo mismo, la nave de la escuela anda con riesgo de naufragio...».³⁸

La ruralidad

Contrario a lo que podría esperarse, en varias de las poblaciones rurales y semiurbanas de la entidad también funcionaron algunas escuelas particulares. Las hubo de dos tipos; aquellas que se crearon por iniciativa particular o a instancias de los padres de familia en pequeños pueblos y las que establecieron los dueños de ciertas haciendas para cumplir con la obligatoriedad de brindar educación a los hijos de sus trabajadores, aunque realmente fueron pocos los que cumplieron con tal precepto. Veamos ahora lo que ocurría con las primeras.

Entre esos pueblos, uno de los que mejor atendido tenía el ramo fue Pichucalco. Desafortunadamente no localicé información relacionada con su población total, probablemente tenía una población menor a los 2, 000 habitantes, pues su población no se registra en el censo de 1921. Lo que sí se sabe es que era la cabecera del departamento con el mismo nombre, el cual gozaba de la bonanza económica relacionada con el cultivo de cacao.³⁹

Quizá orientadas hacia los hijos de los finqueros y hacendados de ese lugar, en 1914 funcionaba ahí dos escuelas particulares mixtas, una con 12 y otra con 18 estudiantes (niños y niñas). Todo parece indicar que al menos una de ellas tenía cierto prestigio y que no estaba al alcance de todo el pueblo. De acuerdo con el inspector, el local reunía las condiciones higiénicas necesarias, además de que:

[...] no hay motivo alguno para hacer observaciones respecto a moral y patriotismo, porque la señora directora es persona muy caracterizada y sus alumnas pertenecen a las familias de la buena sociedad de esta ciudad. Por deferencia la directora dio en mi presencia una clase de Español que estuvo muy bien desarrollada y las niñas de tercer año que la recibieron mostraron buen grado de adelanto.⁴⁰

Acaso debido a los estragos de la Revolución, para 1918 ya no se registró la existencia de esos centros educativos, sin embargo, quedaba una escuela particular para niños, que complementaba la oferta educativa de las dos oficiales (una de niños y otra de niñas).⁴¹

³⁷ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1919, tomo II, exp. 8, «Estadística escolar. Departamento de Soconusco», 3 de julio de 1919.

³⁸ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1918, tomo VII, exp. 22, «Informe que rinde el comisionado especial Gilberto Velázquez», 6 de julio de 1918.

³⁹ Rocío Ortiz Herrera, «La revolución zapatista en los departamentos de Mezcalapa y Pichucalco, Chiapas (1910-1924)», en *Medio ambiente, antropología, historia y poder regional en el occidente de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec*, coords. Thomas A. Lee Whiting, Davide Domenici, Víctor M. Esponda Jimeno y Carlos Uriel del Carpio Penagos (Tuxtla Gutiérrez: UNICACH, 2009), 269. <https://repositorio.unicach.mx/handle/20.500.12753/1381>

⁴⁰ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1914, tomo XX, exp. 70, «Libro de visitas oficiales de la 4ª Zona de Instrucción Pública», 26 de septiembre de 1914.

⁴¹ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1918, tomo VII, exp. 22, «Lista de las escuelas que están funcionando en los departamentos de Chiapa, Las Casas y Pichucalco», 1918. Cabe aclarar que para

En varios otros pueblos existieron otras tantas modestas escuelas privadas, pero en la mayoría de los casos es difícil identificar a qué clase de alumnado estaban dirigidas. En Arriaga, por ejemplo, uno de esos establecimientos atendía a 17 alumnas de primer año; en Motozintla la Escuela Particular Marden se hacía cargo de 13 alumnos, distribuidos entre primero y segundo años, los cuales se encontraban «muy adelantados» de acuerdo con un informe del presidente municipal, y en El Aguacatal (municipio de Bejucal de Ocampo) 10 niños acudían al centro escolar privado.⁴² No cuento con información sobre el costo que tenían sus servicios o las ocupaciones de los padres, pero es posible que aquellos planteles se dedicaran a enseñar a un reducido y selecto grupo de la población.

Por otro lado, en Tecpatán hubo una escuela particular de carácter gratuito. En agosto de 1921, Ramón Liévano, en su calidad de «profesor honorario» de la Sociedad de la Universidad Nacional, le solicitó autorización al gobierno del estado para establecer su plantel, «a fin de ayudar a nuestra patria a cembrar [*sic*] flores de sabiduría y de inteligencia». De acuerdo con la ley de Instrucción Pública vigente, no era necesario pedir autorización para abrir una escuela particular, sino únicamente dar aviso, así que la actitud de Liévano puede significar su desconocimiento del reglamento o puede ser una estrategia del profesor para hacerse notar y pedir —de manera indirecta— el apoyo del gubernamental.

De cualquier forma, una vez que la escuela comenzó a funcionar, el profesor —quien muy probablemente no tenía muchos años de escolaridad— compensó su mala ortografía con un entusiasmo notable. En septiembre comunicó que sus alumnos «estudian el primer curso escribiendo en pizarra y ejercicio en papel con lápiz, unos van adelantados y otros son faltistas, los mayores de edad toman clase en las tardes y en los domingos». A todas luces se trataba de una escuela a la que acudían las clases trabajadoras; las edades de los alumnos iban desde los 8 hasta los 20 años, varios de ellos campesinos. En ese sentido, el profesor señaló que en octubre «20 alumnos dejaron de ayegar motivado al temporal de lluvias otros por la cosecha de café y los demás por otras necesidades».⁴³

Ahora bien, las escuelas particulares también fueron un arma que los padres de familia esgrimieron contra las autoridades municipales, cuando estas se mostraron indiferentes ante ese ramo, o se ofrecieron como una alternativa ante las deficiencias del sistema educativo estatal-municipal.⁴⁴ A ese respecto, se puede citar el caso de Salomón López, de Yajalón, quien en 1922 abrió un establecimiento escolar de carácter privado destinado a la educación

principios de la década de 1920 el poder económico de los finqueros de aquella región se encontraba en declive, habían sido saqueados en múltiples ocasiones primero por tabasqueños maderistas, después por los carrancistas y más tarde por los zapatistas. Fermín Ledesma Domínguez, «La rebelión delahuertista en Pichucalco, Chiapas (1923-1924). Reconstrucción de hechos», en *Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 2011*, 2011, 94. <https://repositorio.cesmecca.mx/handle/11595/528>

⁴² AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1921, tomo II, exp. 56, «Documentación relacionada con la escuela particular de niñas de Arriaga», abril-septiembre de 1921; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo X, exp. 246, «Documentación relacionada con la Escuela Particular Marden», enero de 1926; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1927, tomo I, exp. 4, «Documentos relacionados con la escuela particular de El Aguacatal, municipalidad de Bejucal de Ocampo», septiembre de 1927.

⁴³ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1921, tomo II, exp. 60, «Expediente formado a raíz de un escrito de Ramón Liévano Vera al secretario general de Gobierno», agosto-noviembre de 1921.

⁴⁴ Desde 1916, la responsabilidad de sostener las escuelas de la entidad recaía en los ayuntamientos, mientras que el gobierno estatal se reservó la responsabilidad técnica de la educación. Así pues, se puede decir que la enseñanza era una responsabilidad compartida entre ambas instancias, a las cuales se sumó el gobierno federal, a raíz de la llegada de la Secretaría de Educación Pública al estado entre 1921 y 1922.

de sus propios hijos, cuatro varones y dos niñas. Pese a tratarse de una escuela familiar, por llamarla de alguna manera, el gobierno del estado se tomó muy en serio el asunto; además de felicitar su iniciativa, le envió cinco formatos para que enviara su estadística escolar de manera mensual, hecho que —dicho sea de paso— respondía a una creciente burocratización del aparato educativo estatal. Por su parte, López cumplió con el envío de sus estadísticas y solicitó varios libros de texto para apoyar su labor docente, algunos de los cuales le fueron enviados por el secretario general de Gobierno.⁴⁵

Otro caso muy representativo es el del pueblo de Juárez, cuyos padres de familia mostraron su rechazo hacia las prácticas corruptas de las autoridades locales. En un escrito dirigido al director de Instrucción Pública denunciaron la ineptitud del profesor de la escuela municipal, quien —dijeron— se ganó el cargo por «haber servido de maniquí para la elección municipal, y que así se entiende porque de modo distinto dicho señor estaría ocupando el puesto que merece y entiende bien, como burdo analfabeta, sembrando repollos y vendiendo leña». Asimismo, explicaron que aquel docente falsificó su lista de matrícula, pues en ella incluyó a varios alumnos que estaban inscritos en una escuela particular que ellos mismos sostenían.⁴⁶ En el documento se puede observar que más allá del asunto educativo había una grave denuncia contra el ayuntamiento y que una escuela privada podía convertirse en una estrategia de resistencia contra aquel.

Algo similar ocurrió en Las Chicharras —agencia municipal perteneciente a San Pedro Remate—, en donde se abrió una escuela particular a instancias de los padres de familia, quienes explicaron que cinco años atrás instalaron una escuela con fondos propios, con lo que «dimos cumplimiento a la Ley de Instrucción Pública», pero pasado un año aproximadamente el municipio la reconoció como una escuela oficial. Tiempo después observaron que el profesor maltrataba a sus hijos, a la vez que expulsó a varios de ellos sin causa justificada, «viendo lo cual se dispuso que amparados por la ley de la materia artículo 1º se dio por abierta una escuela rural de carácter privado.»⁴⁷

Otras veces, las iniciativas educativas particulares no fueron bien recibidas por las autoridades locales. Ya fuera porque temieran que la alfabetización pudiera ser un medio para politizar a la población o porque sospecharan de posibles inclinaciones clericales, las autoridades de Villa de Las Rosas hostilizaron al profesor Cayetano López, quien se dedicaba a «la enseñanza de algunos niños y hombres que querían aprender las primeras letras, sin meterme para nada en asuntos de religión, pues sobre ser liberal, no trato nunca de aquellas materias que ignoro». Por ello, el profesor le pidió autorización al gobierno del estado para abrir de nuevo su establecimiento, lo que le fue concedido bajo la condición de que se apegara a la ley.⁴⁸

Es pertinente aclarar que las escuelas particulares rurales se localizaron en poblados mayoritariamente mestizos, lo que respondió a que en muchos pueblos indígenas la institución escolar no había logrado consolidarse debido, principalmente, al poco interés que despertaba la castellanización. En ese sentido, resulta ilustrativo lo que señala Rocío Ortiz acerca de los pueblos Zoques; algunos de ellos, con una notable actividad comercial hacia

⁴⁵ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1922, tomo V, exp. 109, «Expediente formado a raíz de un escrito de Salomón López a la Secretaría General de Instrucción Pública», 23 de marzo de 1922.

⁴⁶ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo XI, exp. 320, «Escrito de varios padres de familia de Juárez al director general de Instrucción Pública», 4 de diciembre de 1926.

⁴⁷ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1921, tomo II, exp. 61, «Expediente formado a raíz de un escrito de Rosendo Hernández al director general de Instrucción Pública», septiembre-octubre de 1921.

⁴⁸ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1926, tomo X, exp. 245, «Expediente formado a raíz de un escrito de Cayetano López al gobernador del estado», octubre de 1926.

otros centros de población, el aprendizaje del español representó una herramienta muy útil y, en consecuencia, las escuelas fueron mejor aceptadas. Lo contrario ocurrió en otros pueblos con una economía de autoconsumo, sin mayor interés comercial hacia afuera. Este último fenómeno se observó también entre los tsotsiles y tseltales de Los Altos de Chiapas, en donde la educación no era vista como un beneficio, sino incluso como una intromisión.⁴⁹ Ello sumado a otros aspectos como la integración de todos los miembros de la familia a las labores agrícolas desde temprana edad y la pobreza incidieron de manera negativa en el desarrollo de las escuelas públicas y desincentivaron la aparición de las particulares.

Por otro lado, el gobierno estatal contempló entre los establecimientos educativos particulares a las escuelas de las fincas. De acuerdo con la Ley de Instrucción Pública vigente, las empresas agrícolas o industriales estaban obligadas a sostener escuelas para los hijos de sus trabajadores. Aunque rara vez se cumplía con ese precepto, hubo algunas fincas que las establecieron. Por ejemplo, en la finca Yaxholob, Chilón, funcionaba en 1924 una Escuela Particular para Indígenas «Francisco I. Madero».

Muchas veces esas escuelas eran meramente nominales; sin embargo, en el caso anterior, el director de la escuela le pidió al gobernador que el ayuntamiento de aquel lugar nombrara un jurado calificador para los exámenes de fin de cursos, lo que puede representar un indicio de que aquella escuela realmente funcionaba.⁵⁰

Por su parte, la escuela de la Finca Germania, ubicada en Tuzantán, en 1922 tenía inscritos a seis niños y tres niñas. Sorprendentemente, en enero de 1924 su matrícula había ascendido a 208 alumnos, de los cuales apenas quedaron 16 para septiembre. Muestra del fracaso de la escolarización en ese lugar. Sin embargo, para 1925, ese plantel continuaba abierto, con una matrícula de 18 alumnos.⁵¹

Dada la escasez de informes escolares sobre la mayoría de esas escuelas, es difícil saber si todas eran genuinas o algunas eran solo una fachada construida por los finqueros ante el gobierno estatal. Años más tarde, el inspector Pompeyo Muñoz dio cuenta de cómo muchos de aquellos patronos solo simulaban cumplir con ese requerimiento⁵² y, ya durante los años del cardenismo, los maestros de las escuelas artículo 123 se enfrentaron a la, frecuentemente violenta, resistencia de aquellos terratenientes contra su misión educativa y agrarista.⁵³

No obstante, se sabe que la escuela que estableció la dueña de la hacienda y fábrica de textiles «La Providencia», en el municipio de Cintalapa, efectivamente intentó cumplir su misión. La correspondencia entre el profesor encargado, César Esquinca, y el gobierno estatal apunta hacia el celo educativo con el que este se condujo. Las constantes peticiones de material escolar, los informes acerca de festivales y celebraciones patrias y otros documentos de carácter administrativo dan cuenta de ello. Desafortunadamente, las dificultades

⁴⁹ Ortiz Herrera, María del Rocío, *Lengua e historia entre los zoques de Chiapas. Castellanización, desplazamiento y permanencia de la lengua zoque en la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas (1870-1940)*, México, El Colegio de Michoacán/UNICACH, 2012, pp. 274-300.

⁵⁰ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1924, tomo II, exp. 49, «Expediente formado a raíz de un escrito de Aarón Castellanos al secretario general de Gobierno», junio-noviembre de 1924.

⁵¹ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1922, tomo V, exp. 111, «Estadística escolar de la Escuela Particular Mixta de la Finca Germania», 1922; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1924, tomo II, exp. 50, «Estadística escolar de la Escuela Particular Mixta de la Finca Germania», 1924; AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1925, tomo X, exp. 72, «Estadística escolar de la Escuela Particular Mixta de la Finca Germania», 1925.

⁵² Gordillo, «Entre la colaboración y el conflicto», 18-19.

⁵³ Stephen E. Lewis, *La revolución ambivalente. Forjando Estado y nación en Chiapas, 1910-1945* (México: UNAM, 2015), 272-291.

económicas que atravesaba esa empresa provocaron que Esquinca trabajara en la precariedad económica y laboral, por lo que en 1922 le solicitó al gobernador que su escuela fuera considerada para depender del gobierno federal. Así argumentó su solicitud el profesor:

Con un supremo esfuerzo por parte del dueño de esta hacienda, y en algún tanto por la mía, esta escuela de mi cargo ha venido funcionando regularmente; pero al palpar de mi parte, las dificultades desgraciadas con las que tropiezan tantos niños deseosos de ingresar a estas aulas, no puedo menos que desesperarme; porque muy bien comprendo que, no son ellos, hambrientos del saber, los que deben mendigar la miel codiciada, implorando lo que en realidad, se les debe ofrecer.⁵⁴

El secretario general de Gobierno únicamente le contestó que, en caso de que la educación en el estado se federalizara, se le tendría en cuenta para que su escuela fuera sostenida por la federación.⁵⁵ Lamentablemente no localicé otros indicios de ese plantel más allá de 1922. Lo más seguro es que desapareciera.

Entre lo público y lo privado: las escuelas particulares y el Estado

Por lo visto, los gobernadores chiapanecos de finales del siglo XIX y principios del XX reconocieron la labor educativa de las escuelas particulares en el estado. Al menos algunos de ellos, a la par de sus logros en el ramo, las mencionaron en sus informes de gobierno como parte del aparato educativo.⁵⁶ Desde luego, también se les contempló en la normatividad; la ley de 1913 —emitida por Palafox— dispuso que la instrucción elemental obligatoria podía recibirse en las escuelas oficiales, en el hogar o en las particulares. Estas podían incorporarse a las oficiales al aceptar los planes y la vigilancia oficiales.⁵⁷

La ley de 1915, emitida por el gobierno carrancista del estado, también contempló la existencia de escuelas privadas incorporadas, las cuales debían aceptar los programas oficiales, y las no incorporadas, que —aunque no estaban obligadas a seguir al pie de la letra los programas oficiales— debían sujetarse a la vigilancia oficial en cuanto a los preceptos de moral e higiene.⁵⁸

El reglamento de 1918 fue más estricto y estableció que los estudios de las escuelas privadas no serían válidos «para ingresar en las escuelas oficiales, o para comprobar anualmente el cumplimiento obligatorio de los preceptos de Enseñanza, sino cuando las particulares en que se hicieron hayan sido incorporadas». Así que los alumnos de esos centros escolares tendrían que examinarse anualmente en una escuela particular o incorporada para validar sus estudios. Para alcanzar la incorporación, los directores solicitantes debían comprobar que sus planteles se apegaban a los programas y al calendario oficiales, y que contaban con las instalaciones y los materiales adecuados. La incorporación sería concedida

⁵⁴ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1922, tomo V, exp. 108, «Escrito de César Esquinca al gobernador del estado», 13 de marzo de 1922.

⁵⁵ AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1922, tomo V, exp. 108, «Escrito del secretario general de Gobierno a César Esquinca», 30 de marzo de 1922.

⁵⁶ Por ejemplo, en 1907 el gobernador Ramón Rabasa informó que existían en Chiapas 163 escuelas oficiales y 28 particulares. Ramón Rabasa, *Informe rendido por el Gobernador Constitucional C. Ramón Rabasa a la XXV Legislatura del Estado el 16 de septiembre de 1907* (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), 11-12.

⁵⁷ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1914, tomo VI, exp. 40, «Ley Orgánica de Instrucción Pública», 26 de diciembre de 1914.

⁵⁸ *Ley y Reglamento de Instrucción Pública del Primer Congreso Pedagógico de Chiapas* (Tuxtla Gutiérrez: Imprenta del Gobierno, 1915), 7, 8, 40.

por la Dirección General de Instrucción Pública una vez que el ayuntamiento rindiera un informe al respecto.⁵⁹

En esa entidad no se prohibió la enseñanza religiosa hasta la emisión de la antecitada ley de 1918, en sintonía con el artículo 3º de la Constitución de 1917.⁶⁰ Así las cosas, en 1914, bajo el gobierno huertista del estado, los planteles religiosos funcionaban con entera libertad. Por ejemplo, la Escuela de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Cristóbal, se incorporó a las oficiales sin ninguna investigación de por medio. Lo mismo ocurrió con el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y con el Colegio del Sagrado Corazón, ambos de Comitán, los cuales fueron incorporados por el simple hecho de aceptar el programa y la inspección oficiales.⁶¹

Al parecer, la llegada de las tropas carrancistas, en 1914, caracterizadas por sus inclinaciones anticlericales, orilló a los directores de aquellos centros escolares a guardar las apariencias. Al menos en los archivos consultados no he localizado ningún registro de escuelas con nombres abiertamente confesionales durante el periodo constitucionalista. Sin embargo, es muy probable que el cambio haya sido únicamente nominal; es decir, aunque la nomenclatura no hiciera referencia de ello, las prácticas religiosas seguían vigentes.⁶²

Además, los colegios privados continuaron gozando de cierta libertad; cuando no se trataba de las grandes ciudades, los inspectores escolares apenas las tomaban en cuenta en sus informes si no eran incorporados. Pero a partir de 1918 las autoridades se mostraron más rigurosas a ese respecto. Como se ha mencionado, la nueva ley educativa chiapaneca exigió que los directores de las escuelas privadas declararan que impartían educación laica y que no pertenecían a culto religioso alguno. También debían comprobar que seguían al pie de la letra los planes y programas establecidos por la ley y que contaban con las instalaciones y mobiliario apropiados. Una vez revisado el informe respectivo del ayuntamiento, el gobierno podía aprobar la solicitud, lo que no siempre ocurrió.

En 1921 el secretario general de Gobierno negó la incorporación del Colegio La Enseñanza de San Cristóbal, bajo el argumento de que ni la directora, ni sus ayudantes contaban con título oficial para ejercer la enseñanza —aunque sí contaban con título de escuelas particulares—. Dicha escuela cumplía de sobra con los requisitos en cuanto a sus instalaciones; contaba con dos patios amplios, cuatro patios amurallados, 23 piezas y seis corredores, además de que seguía los programas de estudio oficiales.⁶³ Aunque la ley vigente disponía que el director o directora de esos planteles debía estar titulado, en realidad era un precepto que no siempre se tomaba en cuenta, máxime cuando ni siquiera las escuelas oficiales contaban con los suficientes maestros normalistas.

⁵⁹ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1918, tomo I, exp. 2, «Decreto número L2. Ley de Instrucción Pública», 5 de marzo de 1918.

⁶⁰ Torres, *La educación privada*, 89-91.

⁶¹ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1914, tomo VII, exp. 50, «Expediente formado a raíz de un escrito de Nazario L. Arnaud al gobernador del estado, enero-febrero de 1914; AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1914, tomo VII, exp. 50, «Expediente formado a raíz de un escrito de Domitila Girard al gobernador del estado», marzo-abril de 1914; AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1914, tomo VII, exp. 50, «Expediente formado a raíz de un escrito de Mariano N. Ruiz al gobernador del estado», marzo de 1914.

⁶² En la ciudad de México, el año de 1914 también marcó profundamente el desarrollo de los colegios privados, principalmente de los católicos; las autoridades iniciaron una persecución contra aquellas escuelas al acusarlas de apoyar al régimen de Victoriano Huerta. Torres, «La educación privada», p. 466.

⁶³ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1921, tomo II, exp. 57, «Expediente formado a raíz de un escrito de María Adelina Flores al director de Instrucción Pública», febrero-mayo de 1921.

Algo parecido ocurrió con José María Santiago, también en San Cristóbal, quien ese mismo año solicitó que se ratificara la incorporación de su escuela. El profesor presentó toda la documentación requerida, con la cual comprobaba que su plantel reunía las condiciones adecuadas para la enseñanza, lo que fue corroborado por el presidente municipal. No obstante, el secretario de Gobierno rechazó la solicitud bajo el mismo argumento, ni el director, ni los profesores eran normalistas titulados.

Aquel documento muestra cómo el asunto educativo podía ser un motivo de conflicto entre los gobiernos estatal y municipales, pues el ayuntamiento de San Cristóbal trató de reivindicar su derecho a decidir en los asuntos educativos de su jurisdicción, así que se dirigió al secretario de Gobierno para enviarle el acta de una nueva visita a dicha escuela, la cual confirmó su cualificación. Además, los comisionados y el inspector municipales señalaron que el título no era un requisito indispensable y agregaron que el director contaba con 28 años de experiencia en el magisterio.⁶⁴ La presión de la autoridad municipal surtió el efecto deseado y, tras un dictamen del jefe de la Sección de Instrucción Pública, el gobierno estatal aceptó la incorporación de la escuela de Santiago.

Cabe la posibilidad que esa actitud del gobierno estatal respondiera a la histórica rivalidad entre las élites de Tuxtla y San Cristóbal, éstas últimas tachadas como conservadoras y clericales por las primeras, pero vale la pena aclarar que esa postura no fue sistemática, más bien dependió de la subjetividad de la administración o del funcionario en turno. La escuela de Santiago vuelve a servir para aventurar tales hipótesis, ya que en 1926 su trámite de incorporación fue casi automático.⁶⁵

Otras veces fueron las propias autoridades municipales las que obstaculizaron u hostilizaron a las escuelas particulares. Tal fue el caso de Escuintla, cuyo presidente municipal —en 1921— pidió la autorización del gobierno del estado para clausurar un centro escolar de carácter privado porque, argüía, el director había cometido varias faltas al reglamento, entre ellas la de no haber avisado a tiempo sobre la apertura de su establecimiento y la relacionada con la laicidad. Por su parte, el profesor, con el respaldo de los padres de familia, explicó que anteriormente dirigía la escuela municipal, pero renunció por el incumplimiento de sus pagos por parte del ayuntamiento, así que decidió abrir una «humilde escuela particular». Las acusaciones, dijo, eran totalmente falsas.

Finalmente, el jefe de la Sección de Instrucción Pública tomó en cuenta las inconsistencias en las acusaciones del edil y señaló que —contrario a lo que éste argumentaba— las «escuelas particulares libres» (las no incorporadas) no estaban obligadas a adoptar los programas oficiales, aunque sus alumnos sí debían examinarse en una escuela oficial. Bajo esas consideraciones rechazó la clausura de la escuela e incluso sentenció que «en el supuesto caso de no estar a una gran altura, sí aporta su grano de arena para la edificación del templo del saber». Con esas palabras el funcionario aceptaba que, aun con sus defectos, las escuelas particulares brindaban un servicio necesario.⁶⁶

Ese no fue el único ayuntamiento que se conflictuó con las escuelas privadas, anteriormente se mencionó a la escuela de Villa Las Rosas que —hay que señalarlo— a final de cuentas recibió el respaldo del gobierno estatal. En contraste, otros ayuntamientos vieron

⁶⁴ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1921, tomo II, exp. 52, «Expediente formado a raíz de un escrito de José María Santiago al director general de Instrucción Pública», enero-agosto de 1921.

⁶⁵ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo X, exp. 241, «Expediente formado a raíz de un escrito de José María Santiago al secretario general de Gobierno», enero-abril de 1926.

⁶⁶ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1921, tomo II, exp. 55, «Expediente formado a raíz de un escrito del presidente municipal de Escuintla al director general de Instrucción Pública», julio-agosto de 1921.

con buenos ojos la apertura de ese tipo de centros educativos, como ocurrió en San Bartolomé, cuyo presidente municipal solicitó la autorización para establecer un colegio para señoritas. El edil explicó que debido «a la crisis notoria por que atraviesa este municipio; hemos dispuesto sea atendido por profesores que quieran desempeñarlo gratuitamente».⁶⁷ Aunque este nunca utilizó el término «particular» o «privado», el gobierno estatal sí lo consideró de esa manera, probablemente porque en esos términos no podía considerarse una escuela oficial. En ese sentido, esa estrategia podía servir para que los ayuntamientos evadieran su responsabilidad educativa, ya que desde 1916 tenían la obligación de sostener las escuelas municipales.⁶⁸

Ya fuera con fricciones o con actitudes colaborativas, la comunicación que mantenían los encargados de los colegios privados de las ciudades y pueblos más grandes con el gobierno era fluida. La mayoría de sus profesores sabían utilizar los canales adecuados, llenar los formatos requeridos, escribir los oficios con las formalidades exigidas y conocían, aunque fuera mínimamente, la ley de instrucción estatal. Pero entre más nos alejamos de los centros de población urbanos o semiurbanos, nos encontramos con cada vez más profesores un tanto marginados del proceso educativo, quienes no siempre hablaban el mismo lenguaje que el Estado. Es decir, no conocían las leyes educativas, ni la manera correcta de llenar los formatos o no estaban familiarizados con los formalismos para realizar tal o cual solicitud.

En relación con lo anterior, resulta ilustrativo lo que ocurrió con un profesor de Sitalá —pueblo ubicado al norte del estado y muy alejado de la capital— quien el 1 de abril de 1914 comunicó la apertura de su establecimiento escolar y declaró que aceptaba los preceptos de la ley educativa, con lo cual creía haber cubierto los requisitos para su incorporación. Al consultarle sobre el caso, la Sección de Instrucción Pública le respondió a la Secretaría de Gobierno que «no es simplemente una comunicación la que se necesita para obtener del gobierno una incorporación de una escuela particular, sino que aquella es motivo de una solicitud en forma legal, con las declaraciones expresas», así que rechazó la solicitud. Sin embargo, la comunicación no fue directa con aquel profesor, sino por medio del secretario de Gobierno, quien no le supo explicar los motivos de la negativa al peticionario, únicamente le contestó que debía enviar una nueva solicitud, por lo que aquel continuó insistiendo en el asunto, sin entender que el procedimiento que realizaba no era el adecuado.⁶⁹ La distancia geográfica iba acompañada de una distancia institucional; el engranaje del aparato educativo era menos eficaz entre más alejado se encontraba el motor que lo hacía funcionar.

Crucifijos y pupitres: la época del anticlericalismo

Aunque la nueva disputa por el control educativo entre la Iglesia y el gobierno fue motivada por el artículo 3º de la Constitución de 1917, el conflicto estalló en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles exigió el cumplimiento de las disposiciones constitucionales que afectaban a esa institución, entre ellas la referente a la educación. Así pues, durante aquellos

⁶⁷ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo X, exp. 247, «Expediente formado a raíz de un escrito del presidente municipal de San Bartolomé al secretario general de Gobierno», enero-febrero de 1926.

⁶⁸ Fernando Gordillo Ballinas, «Educar durante la Revolución: las escuelas primarias en los principales centros urbanos de Chiapas, 1914-1920», *Revista Mexicana de Historia de la Educación* 13, no. 25 (2025): 100. <https://doi.org/10.29351/rmhe.v13i25.614>

⁶⁹ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1914, tomo VII, exp. 50, «Expediente formado a raíz de un escrito de Candelario Morales al director general de Instrucción Pública», abril-junio de 1914.

años muchos colegios particulares de la república fueron cerrados debido a la política callista.⁷⁰

Si bien el impulso anticlerical no fue muy fuerte durante esos años en la entidad, los gobernadores Carlos A. Vidal y Federico Martínez Rojas llevaron a cabo algunas medidas que afectaron de una u otra forma a la Iglesia,⁷¹ entre ellas estaba la estricta aplicación de la laicidad en las escuelas privadas, varias de las cuales —desde los años del carrancismo— trataban de disfrazar su inclinación religiosa, mientras que otras ni siquiera se tomaron esas previsiones. Tal fue el caso de Comitán, en donde el profesor Mariano N. Ruiz sostenía las escuelas «La Industrial», para niños, y «Del Sagrado Corazón», para niñas, en clara contravención de la ley educativa vigente desde 1918.⁷²

En 1926 el gobierno del estado envió instrucciones a los presidentes municipales para que «bajo ningún concepto admita usted escuelas de carácter religioso».⁷³ No obstante, algunos ayuntamientos solapaban las transgresiones a la norma, especialmente en San Cristóbal. En ese sentido, resulta ilustrativo el hecho de que tras la confiscación del edificio anexo al templo de San Francisco de esa ciudad —en el cual funcionaba una escuela particular—, el ayuntamiento solicitó el inmueble para instalar ahí un «jardín de niños». La respuesta del administrador federal del Timbre fue contundente; explicó que el ayuntamiento pretendía:

[...] restituirle veladamente al clero el edificio que antes poseía en explotación, cuya connivencia se deja entender con el hecho de que el actual presidente municipal, Regidor José Velasco Coello, es presidente de la «Congregación» del Corazón de Jesús, y el señor Braulio Coello, síndico del muy Ilustre Ayuntamiento, lo es de la Congregación «San Vicente de Paúl», siendo ambos figuras prominentes entre las demás agrupaciones religiosas de la localidad.⁷⁴

Mientras tanto, el presidente municipal de Comitán, tras recibir las instrucciones del gobierno estatal antecitadas, informó que había clausurado la escuela «Sagrado Corazón de Jesús», por sus obvias inclinaciones religiosas; sin embargo, es posible que, como ocurrió en San Cristóbal, el ayuntamiento encubriera las transgresiones en esa materia.⁷⁵

En donde parece que el laicismo educativo se aplicó de manera estricta fue en Tapachula, cuyo presidente municipal informó, en 1926, sobre la clausura de las escuelas «Presbiteriana» y «Guadalupana», lo que fue corroborado por el inspector escolar estatal de la zona.⁷⁶ Después de años de operar sin restricciones, y quizá sin conocer siquiera que contravenían la ley, el personal de la última escuela no se esperaban tal golpe, incluso

⁷⁰ Torres, *La educación privada*, 105-117.

⁷¹ Miguel Lisbona Guillén, *Persecución religiosa en Chiapas (1910-1940)* (México: UNAM, 2008), 69-73.

⁷² AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1925, tomo X, exp. 71, «Estadísticas de las escuelas La Industrial y Del Sagrado Corazón», 17 de noviembre de 1925.

⁷³ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo II, exp. 50, «Telegrama del secretario general de Gobierno al presidente municipal de Comitán», 23 de febrero de 1926. Telegramas similares fueron enviados a otros ayuntamientos.

⁷⁴ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo II, exp. 51, «Expediente formado a raíz de una petición del síndico municipal de San Cristóbal al gobierno del estado», junio-agosto de 1926.

⁷⁵ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo II, exp. 50, «Telegrama del presidente municipal al secretario general de Gobierno», 23 de febrero de 1926.

⁷⁶ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo II, exp. 52, «Expediente formado a raíz de un telegrama del secretario general de Gobierno al presidente municipal de Tapachula», febrero de 1926.

creyeron que se trataba de un error. En un telegrama de Eudaldo Martínez —al parecer uno de los directivos— al gobierno del estado se quejó de que las «Autoridades locales han interpretado mal orden sierre [*sic*] conventos, pretenden aquí sacar de su casa profesoras guadalupanas, ruégole encarecidamente ver no se cometa este atropayo». El oficial mayor del gobierno cerró el asunto de manera tajante; le contestó al quejoso que las órdenes de clausura no se referían únicamente a los conventos, sino también a las escuelas de carácter religioso.⁷⁷

A pesar de la rigurosidad con la que actuó el ayuntamiento, existen pruebas de la capacidad de algunas de estas escuelas para sortear los vientos adversos. Poco tiempo después de cerrarse la Escuela Guadalupana, se creó la escuela «Constancia y Trabajo», con el mismo personal que laboraba en aquella. Desde ese nuevo centro educativo se trató de combatir la política oficial con respecto a la Iglesia, de tal suerte que el edil tuvo que recurrir al Ministerio Público Federal. De acuerdo con su denuncia, la Comisión Municipal de Instrucción Pública fue testigo de cómo unas alumnas de ese plantel distribuían propaganda contra el gobierno por instrucciones de la propia directora del plantel.

Las hojas que las autoridades les decomisaron a aquellas alumnas fueron impresas en los Talleres Salesianos de la Ciudad de México y contenían el siguiente mensaje:

¿ES USTED CATÓLICO? - LEA
¿NO LO ES? - NO LE IMPORTA LO QUE SIGUE.
A los hombres que no sean cobardes; a las mujeres que no tengan miedo
a las necias vociferaciones de los agnósticos, ni a la cárcel ni al martirio,
les rogamos hagan público su amor a Cristo y su protesta contra los
atropellos decretados contra nuestra RELIGIÓN llevando alguna
insignia religiosa.
¡Católicos! Nerón pasó.
Murió Calígula.
Desapareció Dioclesiano [*sic*].
Y así acabarán todos los enemigos de la Iglesia.
Sólo Dios no muere ni morirá su Iglesia.
CRISTO VIVE – CRISTO REINA
CRISTO IMPERA⁷⁸

Desafortunadamente no localicé más información al respecto, pero se sabe que la escuela sobrevivió a la acusación; en 1928 de nuevo estuvo en el centro de una controversia. De acuerdo con el inspector de educación federal de la zona, quien visitó la escuela en compañía de un exinspector escolar del estado, encontró que:

en cada uno de los salones que se utilizan para clases, comedor, dormitorio, etc. Se encontraban imágenes de santos y retratos de curas; que a todas las alumnas con sus maestras las encontramos en actitud mística y oratoria; que las materias, según horario aprobado por el señor inspector Tello, no estaban desarrolladas conforme a tal compromiso,

⁷⁷ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo II, exp. 52, «Correspondencia telegráfica entre Eudaldo Martínez y el gobierno del estado», 20 de febrero de 1926,

⁷⁸ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo I, exp. 31, «Escrito del presidente municipal de Tapachula al gobernador del estado», 22 de octubre de 1926; AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1926, tomo II, exp. 52, «Escrito del presidente municipal de Tapachula al agente del Ministerio Público Federal», 27 de octubre de 1926.

lo cual nos daba a entender claramente que las materias de Historia y Civismo no se desarrollaban, etc. etc.⁷⁹

En esa ocasión, el propio presidente del Concejo Municipal de la ciudad explicó que el ayuntamiento ejercía una constante vigilancia hacia aquel establecimiento sin que se hubiera encontrado ninguna irregularidad. Según otro interesado en el asunto,⁸⁰ todo se trataba de falsas acusaciones de Tello.

A pesar de las opiniones encontradas, es poco verosímil que las prácticas religiosas en esa escuela hayan desaparecido de la noche a la mañana. En una queja que llegó hasta Emilio Portes Gil —secretario de gobernación— se dijo que en ese plantel todavía existían costumbres conventuales; las alumnas, por ejemplo, se dirigían a las profesoras con los términos de «madre o madrecita». Finalmente, el gobernador informó al despacho de Gobernación que aquel establecimiento había sido clausurado.⁸¹

Como es bien sabido, en 1929 Emilio Portes Gil asumió la presidencia de la república de manera interina. Uno de sus tantos aciertos políticos fue la firma de los «acuerdos» con la Iglesia católica, con los cuales se le dio fin al conflicto iniciado por Calles.⁸² Contracorriente a la tendencia nacional, en Chiapas la situación de aquella institución religiosa no mejoró mucho en esos años, sino lo contrario. Aunque se reanudó el culto y se devolvieron los templos a los sacerdotes autorizados, los gobernadores Raymundo Enríquez y Victórico Grajales mantuvieron un control estricto sobre los ministros del culto. Este último inició una verdadera persecución religiosa a partir de 1933.⁸³

Dado el vacío documental que hay para los años 1929-1933 en los archivos locales, es difícil saber qué ocurrió con las escuelas confesionales en Chiapas durante ese periodo. Es probable que, como había ocurrido antes, pese al férreo control estatal, algunos de esos establecimientos lograran seguir funcionando con relativa normalidad gracias a la permisividad de ciertos ayuntamientos. Al menos eso es seguro para el caso de San Cristóbal, en donde los profesores federales observaron varias irregularidades. En 1933 el inspector de zona de la SEP en Chiapas le pidió al presidente municipal de esa ciudad que les retirara el subsidio de que gozaban las escuelas particulares «José María Santiago», de niños, y «Hogar», de niñas, pues sus profesores «sustentan un criterio perfectamente reaccionario».⁸⁴

Es necesario señalar que, prácticamente desde sus inicios, la SEP esperaba de sus maestros un papel que fuera más allá del meramente educativo, de manera que estos se convirtieron en agentes de cambio en muchos lugares de la república, especialmente en el contexto rural.⁸⁵ Muchas veces, por ejemplo, gestionaron el reparto de tierras u otras mejoras para las comunidades, lo que —con frecuencia— los convirtió en blancos de ataque por parte

⁷⁹ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1928, tomo III, exp. 42, «Expediente formado a raíz de un escrito del presidente del Concejo Municipal de Tapachula al secretario general de Gobierno», agosto-octubre de 1928.

⁸⁰ El escrito es de Joaquín Ochoa, sin embargo, no logré enterarme de cuál era su interés en el asunto. AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1928, tomo III, exp. 42, «Expediente formado a raíz de un escrito del presidente del Concejo Municipal de Tapachula al secretario general de Gobierno», agosto-octubre de 1928.

⁸¹ AHCH, FSGG, Sección de Instrucción Pública, 1928, tomo III, exp. 42, «Expediente formado a raíz de un escrito del secretario de Gobernación al gobernador del estado de Chiapas», 29 de agosto de 1928.

⁸² Jean Meyer, *La cristiada*, tomo 1, *La guerra de los cristeros* (México: Siglo XXI, 1985), 335-340.

⁸³ Lisbona, *Persecución religiosa*, 75-116.

⁸⁴ AHMSCLC, 1933, caja 6, exp. 127, «Expediente formado a raíz de un escrito del inspector de escuelas federales al presidente municipal de San Cristóbal», octubre-noviembre de 1933.

⁸⁵ Loyo, *Gobiernos revolucionarios*, 151.

de las élites locales. Fenómeno al que no escapó la entidad Chiapaneca, en donde muchos maestros federales sufrieron las hostilidades de los grupos de poder locales. El propio gobernador Grajales, hay que decirlo, no era precisamente un adepto de la reforma agraria.

Bajo esa consideración, podemos entender mejor la denuncia citada más arriba. Con evidencia en mano, el inspector federal explicó que el director de la escuela José María Santiago publicó un artículo de periódico en el que atacaba directamente la política agraria del gobierno federal. El ayuntamiento trató el asunto en una de sus sesiones y, seguramente más por presión que por convicción, concluyó que, en efecto, la actitud de aquel colegio era contraria a los ideales de la Revolución, por lo que se le retiró el subsidio. Mientras que de la escuela Hogar, se dijo que no había pruebas suficientes, pero que se investigaría el asunto.

Ante esa resolución parcial, el mismo inspector explicó que la escuela de niñas en cuestión también guardaba una postura contraria a los ideales revolucionarios, muestra de ellos es que:

en la velada efectuada en el Teatro Zebadua de esta ciudad, la noche del 14 de septiembre pasado, la escuela citada exhibió un cuadro «Los muñecos» destacándose una decoración consistente en un gran CRUCIFIJO, con lo que contravino disposiciones legales relativas al LAICISMO EN LAS ESCUELAS.

Después de un periodo en el que el aparato de educación estatal perdió terreno frente al proyecto educativo federal, hacia 1928 aquel comenzó a fortalecerse nuevamente y, algunos años después, fue utilizado por Grajales para obstaculizar algunas políticas en las que estaba involucrada la SEP, tales como el reparto agrario o la organización sindical de campesinos. En ese contexto, el cuerpo de inspectores del estado también se dedicó a vigilar y, a veces, clausurar escuelas particulares que transgredían el laicismo educativo.⁸⁶

Aún más, en 1935 el mismo gobernador declaró que las escuelas particulares rompían con la unidad que buscaba el modelo de la educación socialista, el cual era un proyecto nacional, pero que en Chiapas seguramente fue adoptado por Grajales con fines demagógicos. Así pues, decretó que no se podía permitir que aquellas continuaran funcionando en el estado y debían clausurarse.⁸⁷

Aunque a partir de ese año la documentación sobre temas educativos se diluye en los archivos locales, puedo decir que algunas escuelas particulares sobrevivieron a esa política. Por ejemplo, el Colegio La Enseñanza —muy relacionado con la Iglesia católica— para las décadas de 1940 y 1950 era uno de los más prominentes de San Cristóbal⁸⁸ y todavía hoy permanece en la memoria colectiva de los lugareños, como se ha mencionado.

Consideraciones finales

Muchas de los centros escolares de carácter privado en Chiapas respondieron a una creciente demanda de las clases medias y altas de las ciudades, principalmente, pero también es cierto que las hubo de varios tipos y que su oferta no siempre se limitó a los grupos urbanos mejor

⁸⁶ Gordillo, «Entre la colaboración y el conflicto», 20.

⁸⁷ AHMSCLC, 1935, Caja 1, exp. 2, «Escrito del director general de Educación del estado a varios directores y directoras de escuelas particulares», 23 de enero de 1935.

⁸⁸ AHSEP, DGEPEP, Chiapas, caja 37092, exp. s/n, «Informe de actividades desarrolladas durante el año escolar de 1950, en la Escuela Primaria Particular Incorporada La Enseñanza», 30 de noviembre de 1950; AHSEP, DGEPEP, Chiapas, caja 37092, exp. s/n, «Informe del inspector escolar federal Manuel Castellanos al director general de Educación Federal en el estado», 12 de junio de 1950.

acomodados. Vimos cómo algunas de ellas, incluso las de prestigio, no siempre estuvieron vedadas para los hijos de panaderos, zapateros u otros miembros de las clases laborantes.

En Chiapas —como probablemente ocurrió en otros lugares— la categoría de «escuela particular» denota un ánimo, por parte del gobierno, de simplificar y homogeneizar algo que en realidad era muy diverso; desde escuelas citadinas espaciosas, con varios salones y materiales didácticos adecuados, hasta las escuelas rurales muy pequeñas que, seguramente, no contaban ni siquiera con pupitres suficientes, si es que los tenían. Pero dentro de esa heterogeneidad se observó un elemento común; esos planteles sirvieron a padres de familia y a maestros para defenderse de abusos de algunas autoridades municipales, para subsanar la oferta educativa que los ayuntamientos no podían cubrir o para oponerse a la política educativa posrevolucionaria relacionada con la laicidad, la coeducación y, más adelante, la escuela socialista.

Por otro lado, la proliferación de ese tipo de centros educativos reflejó un proceso educativo más amplio. Las escuelas particulares aparecieron en aquellos lugares en los que se había forjado una tradición escolar; es decir, en los pueblos y ciudades cuya población consideraba a la institución escolar como algo que podría acarrear ciertos beneficios. En ese sentido, hay que decir que, si bien cubrieron una demanda de las clases más acomodadas, también hubo padres de familia que vieron en ellas una opción factible para educar a sus hijos.

Debido a la escasez de fuentes no fue posible analizar con mayor detenimiento los efectos de la política anticlerical de Grajales sobre las escuelas privadas durante los años de 1930. Muy probablemente todo dependió de la actitud de las autoridades municipales que, como vimos para el caso de San Cristóbal, a veces se hicieron de la vista gorda al momento de aplicar las leyes. Sin embargo, en relación con ese asunto, la pluma se queda en el tintero hasta la localización de más documentación.

Bibliografía

- Gordillo Ballinas, Fernando. «Entre la colaboración y el conflicto: gobierno federal, autoridades locales y escuelas en las ciudades chiapanecas, 1920-1940». *Revista Pueblos y fronteras digital* 19 (2024). <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2024.v19.744>
- Gordillo Ballinas, Fernando. «Educar durante la Revolución: las escuelas primarias en los principales centros urbanos de Chiapas, 1914-1920». *Revista Mexicana de Historia de la Educación* 13, no. 25 (2025). <https://doi.org/10.29351/rmhe.v13i25.614>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). «Localidades de la República, cuyo número de habitantes pasa de 2000.» En *Censo General de Habitantes, 1921*. Consultado el 2 de junio de 2025. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/1921/#tabulados>
- Ledesma Domínguez, Fermín. «La rebelión delahuertista en Pichucalco, Chiapas (1923-1924). Reconstrucción de hechos». In *Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 2011*, 89-121. Tuxtla Gutiérrez: Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, 2011. <https://repositorio.cesmecca.mx/handle/11595/528>.
- Ley y Reglamento de Instrucción Pública del Primer Congreso Pedagógico de Chiapas*. Tuxtla Gutiérrez: Imprenta del Gobierno, 1915.

- Lewis, Stephen E. *La revolución ambivalente. Forjando Estado y nación en Chiapas, 1910-1945*. México: UNAM, 2015.
- Lisbona Guillén, Miguel. *Persecución religiosa en Chiapas (1910-1940)*. México: UNAM, 2008.
- López López, Edmundo. «La educación privada en la ciudad de Oaxaca: el Colegio del Espíritu Santo (1876-1917)», en *Aproximaciones a la historia de la educación en Oaxaca*, coordinado por Israel Morales Becerra, 219-270. Oaxaca: Universidad La Salle, Oaxaca, 2019. <https://librosdigitales.ulsaoaxaca.edu.mx/index.php/libros/catalog/download/4/7/37?inline=1>
- Loyo Bravo, Engracia. *Gobiernos revolucionarios y educación popular en México, 1911-1928*. México: El Colegio de México, 2003.
- Meyer, Jean. *La cristiada*, tomo 1, *La guerra de los cristeros*. México: Siglo XXI, 1985.
- Nájera Román, Jovanny. «La educación primaria en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Generaciones de profesores y estrategias de enseñanza: 1923-1984.» Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Chiapas, 2011.
- Ortiz Herrera, María del Rocío. «La revolución zapatista en los departamentos de Mezcalapa y Pichucalco, Chiapas (1910-1924)». En *Medio ambiente, antropología, historia y poder regional en el occidente de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec*, coordinado por Thomas A. Lee Whiting, Davide Domenici, Víctor M. Esponda Jimeno y Carlos Uriel del Carpio Penagos, 265-312. Tuxtla Gutiérrez: UNICACH, 2009. <https://repositorio.unicach.mx/handle/20.500.12753/1381>
- Ortiz Herrera, María del Rocío, *Lengua e historia entre los zoques de Chiapas. Castellanización, desplazamiento y permanencia de la lengua zoque en la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas (1870-1940)*, México, El Colegio de Michoacán/UNICACH, 2012.
- Rabasa, Ramón. *Informe rendido por el Gobernador Constitucional C. Ramón Rabasa a la XXV Legislatura del Estado el 16 de septiembre de 1907*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
- Torres Septién, Valentina. *La educación privada en México, 1903-1976*. México: El Colegio de México-Universidad Iberoamericana, 2004.
- Torres Septién, Valentina. «La educación privada en la Ciudad de México.» En *Historia de la educación en la Ciudad de México*, coordinado por Pilar Gonzalbo Aizpuru y Anne Staples, 457-526. México: El Colegio de México, 2012.
- Viqueira, Juan Pedro. «Cuando no florecen las ciudades. La urbanización tardía e insuficiente de Chiapas». En *Ciudades mexicanas del siglo XX, siete estudios históricos*, coordinado por Carlos Lira Vázquez y Ariel Rodríguez Kuri, 59-178. México: El Colegio de México, 2009.

Documentos

- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VI, exp. 40, 26 de diciembre de 1914, «Ley Orgánica de Instrucción Pública»

- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VII, exp. 50, enero-febrero de 1914, «Expediente formado a raíz de un escrito de Nazario L. Arnaud al gobernador del estado»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VII, exp. 50, 2 de marzo de 1914, «Escrito del director del Colegio del Sagrado Corazón»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VII, exp. 50, 27 de marzo de 1914, «Escrito de la directora del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús al gobierno del estado»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VII, exp. 50, abril-junio de 1914, «Expediente formado a raíz de un escrito de Candelario Morales al director general de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VII, exp. 45, junio de 1914 «Escrito de Esteban Bernole al gobernador del estado»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo XX, exp. 70, 26 de septiembre de 1914, «Libro de visitas oficiales de la 4ª Zona de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo IX, exp. 21, 1917, «Informe del inspector de la 2ª Zona Escolar»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo I, exp. 2, 5 de marzo de 1918, «Decreto número L2. Ley de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo V, exp. 24, 12 de febrero de 1918, «Oficio del jefe de la Sección de Instrucción Pública al oficial mayor»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VII, exp. 22, 6 de julio de 1918, «Informe que rinde el comisionado especial Gilberto Velázquez»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VII, exp. 22, 1918, «Lista de las escuelas que están funcionando en los departamentos de Chiapa, Las Casas y Pichucalco»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 8, 3 de julio de 1919, «Estadística escolar del Departamento de Soconusco»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1920, «Actas de exámenes de fin de cursos de la Escuela Particular de Nuestra Señora de Guadalupe»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 56, abril-septiembre de 1921, «Documentación relacionada con la escuela particular de niñas de Arriaga»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 55, julio-agosto de 1921, «Expediente formado a raíz de un escrito del presidente municipal de Escuintla al director general de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 60, agosto-noviembre de 1921, «Expediente formado a raíz de un escrito de Ramón Liévano Vera al secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 61, septiembre-octubre de 1921, «Expediente formado a raíz de un escrito de Rosendo Hernández al director general de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 57, febrero-mayo de 1921, «Expediente formado a raíz de un escrito de María Adelina Flores al director de Instrucción Pública»

- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 52, enero-agosto de 1921, «Expediente formado a raíz de un escrito de José María Santiago al director general de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo V, exp. 108, 13 de marzo de 1922, «Escrito de César Esquinca al gobernador del estado»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo V, exp. 108, 30 de marzo de 1922, «Escrito del secretario general de Gobierno a César Esquinca»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo V, exp. 109, 23 de marzo de 1922, «Expediente formado a raíz de un escrito de Salomón López a la Secretaría General de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo V, exp. 111, 1922, «Estadística escolar de la Escuela Particular Mixta de la Finca Germania»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, 1 de febrero de 1923, «Datos relativos a la estadística escolar correspondiente al municipio de Tuxtla Gutiérrez»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 49, junio-noviembre de 1924, «Expediente formado a raíz de un escrito de Aarón Castellanos al secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 50, 1924, «Estadística escolar de la Escuela Particular Mixta de la Finca Germania»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 43, febrero-abril de 1925, «Expediente formado a raíz de una petición del director de la Escuela Crepuscular Vespertina al secretario de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo X, exp. 71, 17 de noviembre de 1925, «Listas de alumnos y alumnas examinados en la escuela La Industrial y la Escuela del Sagrado Corazón»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo X, exp. 72, 1925, «Estadística escolar de la Escuela Particular Mixta de la Finca Germania»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 52, 15 de febrero de 1926, «Telegrama del presidente municipal de Tapachula al secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 50, 23 de febrero de 1926, «Telegrama del secretario general de Gobierno al presidente municipal de Comitán»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 50, 23 de febrero de 1926, «Telegrama del presidente municipal al secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 52, febrero de 1926, «Expediente formado a raíz de un telegrama del secretario general de Gobierno al presidente municipal de Tapachula»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 52, 20 de febrero de 1926, «Correspondencia telegráfica entre Eudaldo Martínez y el gobierno del estado»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo IV, exp. 100, 1926, «Cuadros de calificaciones de la Escuela Minerva»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo X, exp. 240, 1926, «Cuadros de estadística escolar de la escuela La Industrial»

- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo XI, exp. 316, 1926, «Relación de las escuelas municipales, particulares y del gobierno del estado existentes en el año de 1926»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo XI, exp. 320, 4 de diciembre de 1926, «Escrito de varios padres de familia de Juárez al director general de Instrucción Pública»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo X, exp. 241, enero-abril de 1926, «Expediente formado a raíz de un escrito de José María Santiago al secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo X, exp. 245, octubre de 1926, «Expediente formado a raíz de un escrito de Cayetano López al gobernador del estado»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo X, exp. 247, enero-febrero de 1926, «Expediente formado a raíz de un escrito del presidente municipal de San Bartolomé al secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo X, exp. 246, enero de 1926, «Documentación relacionada con la Escuela Particular Marden»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo III, exp. 84, 26 de febrero de 1926, «Respuesta del presidente municipal de San Cristóbal a una circular del secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo I, exp. 31, 22 de octubre de 1926, «Escrito del presidente municipal de Tapachula al gobernador del estado»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo II, exp. 52, 27 de octubre de 1926, «Escrito del presidente municipal de Tapachula al agente del Ministerio Público Federal»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo I, exp. 4, septiembre de 1927, «Documentos relacionados con la escuela particular de El Aguacatal, municipalidad de Bejucal de Ocampo»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo III, exp. 42, agosto-octubre de 1928, «Expediente formado a raíz de un escrito del presidente del Concejo Municipal de Tapachula al secretario general de Gobierno»
- AHCH, FSGG, Sección Instrucción Pública, tomo VI, exp. 327, 1929, «Expediente de la Escuela Particular Incorporada número 1 de San Cristóbal»
- AHMSCLC, caja 2, exp. 20, 16 de septiembre de 1921, «Informe del inspector escolar municipal de San Cristóbal»
- AHMSCLC, caja 2, exp. 20, 17 de abril de 1922, «Padrón de los alumnos que cursan la enseñanza superior en la escuela particular dirigida por José María Santiago y en la municipal dirigida por Hermelindo Santiago Vital»
- AHMSCLC, caja 2, exp. 20, 8 de mayo de 1922, «Cuadro de las alumnas del Colegio La Enseñanza»
- AHMSCLC, caja 2, exp. 20, 1922, «Padrón de alumnas inscritas en la Escuela Elemental de Niñas del Poniente»
- AHMSCLC, caja 3, exp. 52, 1927, «Estadísticas escolares»

- AHMSCLC, caja 3, exp. 56, 3 de marzo de 1927, «Acta de la inspección realizada al colegio La Enseñanza»
- AHMSCLC, caja 3, exp. 34, 7 de enero de 1931, «Escrito de Hermelindo Santiago Vital al ayuntamiento de la ciudad»
- AHMSCLC, caja 3, exp. 33, 26 de febrero de 1931, «Relación de las escuelas particulares en la ciudad»
- AHMSCLC, caja 4, exp. 73, 1932, «Lista de los alumnos que concurren a la Escuela Particular Mixta Fray Bartolomé de Las Casas»
- AHMSCLC, caja 5, exp. 116, 10 de marzo de 1933, «Lista de matriculados de la escuela particular dirigida por Porfirio A. Dávila»
- AHMSCLC, caja 6, exp. 127, octubre-noviembre de 1933, «Expediente formado a raíz de un escrito del inspector de escuelas federales al presidente municipal de San Cristóbal»
- AHMSCLC, caja 1, exp. 2, 23 de enero de 1935, «Escrito del director general de Educación del estado a varios directores y directoras de escuelas particulares»
- AHSEP, DGEPET, Chiapas, caja 37092, exp. s/n, 12 de junio de 1950, «Informe del inspector escolar federal Manuel Castellanos al director general de Educación Federal en el estado»
- AHSEP, DGEPET, Chiapas, caja 37092, exp. s/n, 30 de noviembre de 1950, «Informe de actividades desarrolladas durante el año escolar de 1950 en la Escuela Primaria Particular Incorporada La Enseñanza»